

ИННОВАЦИОН ТЕХНОПАРКЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАЛАРИ

Ахадов Сардорбек

Тошкент давлат ўзбек тили
ва адабиёти университети ўқитувчиси

Аннотация: Ҳозирги кунда инновацион технопаркларни ташкил этишида хорижий ва миллий тажрибаларни қўлланилиши ва улардаги янги усуллардан фойдаланиши кўникмалари ҳақида

Калит сўзлар: инновацион, технопарк, кўрғазма, Силикон водийси, Сукуба, Сколково, IT-парки.

Аннотация: В настоящее время о применении зарубежного и отечественного опыта организации инновационных технопарков и навыках использования в них новых методов

Ключевые слова: инновационный, технопарк, выставка, Силиконовая долина, Сукуба, Сколково, IT-парк.

Abstract: Currently, about the application of foreign and national experiences in the organization of innovative technological parks and the skills of using new methods in them

Keywords: innovative, technopark, exhibition, Silicon Valley, Sukuba, Skolkovo, IT-park.

Ҳозирги даврда илм-фан ютуқларини амалиётга кенг қўллаши натижасида тараққиётнинг юксак даражасига эришиш деярли ҳар бир давлатнинг асосий вазифаси ҳисобланади. Буни самарали амалга ошириш технологик паркларни жорий этиш билан боғлиқ.

Кўпчиликка таниш бўлиб улгурган “технопарк” атамаси бу — ҳудудий, илмий, технологик ва инновацион лойиҳаларни амалиётга тадбиқ этувчи технологик база ҳисобланади. Технопарк — мулк комплекси бўлиб, у илмий-

тадқиқот институтлари, саноат объектлари, бизнес марказлари, кўргазма майдонлари, таълим муассасалари, ва шунингдек, хизмат кўрсатиш объектлари: транспорт воситалари, ўтиш йўллари, аҳоли яшайдиган қишлоқлар ва қўриқлаш хизматини ўз ичига олиши мумкин.

Халқаро технологик парклар ассоциацияси инновацион инфратузилма объектини қуйидагича таърифлайди: технопарк, бу – ташкилот мутахассислари томонидан бошқарилади, унинг асосий мақсади – инновацион маданиятни ривожлантириш орқали маҳаллий аҳоли яшаш фаровонлигини яхшилаш ва инновацион бизнес ва илмий ташкилотларнинг рақобатбардошлигини оширишдан иборат.

Ушбу мақсадларга эришиш учун технопарк университетлар, илмий-тадқиқот институтлари, компаниялар ва бозорлар ўртасида ахборот ва технологиялар билим оқимини бошқаради ва рағбатлантиради. Янги ғоялар яратилишини осонлаштиради ва инкубация жараёнлари орқали инновацион компанияларни яратади. Технопарклар асосан инновацион ғоялар шаклланадиган жой. Бироқ, технопарклар замонавий илм-фан шаҳарлари – янги технологияларни жорий этиш учун нафақат платформадир, балки, ноёб меъморий лойиҳалар амалга ошириладиган жой ҳамдир.

Дунё мамлакатларида энг илғор технопарклар кетма-кетлиги аниқланган ва улар қуйидагиларни ўз ичига олади.

АҚШда “Силикон водийси” технопарки. Дунёда ҳали ҳам энг машҳур технополис, бу – “Силикон водийси” ҳисобланади. Технопарк Сан-Францискодаги ИТ-дастурчилар учун кўп йиллардан буён бутун дунёдаги энг яхши ақл-идроққа эга бўлиб, ноёб технологик ечимлар яратиш, янги робототехника тизимларини ўрганиш билан шуғулланади. Ҳозирги кунда Стендфорд университети ҳудудида 200 дан ортиқ компания, мингдан зиёд стартаплар, шунингдек, меҳмонхона, турар-жой мажмуалари ва савдо-кўнгилочар мажмуалари фаолият кўрсатмоқда.

Япониянинг “Сукуба” технопарки. 1960 йилларда асос солинган Япониянинг Сукуба технопарки, вақт ўтиши билан тўлиқ шаҳарга айланди. Ушбу технопарк тадқиқот институтларини ва инновацион стартапларни ривожлантириш учун ҳукуматдан дотация олади. Ҳозирги кунда унда 300 дан ортиқ илмий муассасалар мавжуд.

Асл ғоя Токиони юксалтириш ва шунингдек, бир қатор соҳаларда қишлоқ хўжалигидан тортиб, роботгача бўлган ривожланиш ва тадқиқотлар билан шуғулланадиган мустақил илмий-техник бўлинмани яратишга асосланган эди.

Россия Федерациясининг “Сколково” технопарки қурилиши ҳанузгача давом этиб келаётган бўлса-да, у Европанинг энг йирик илмий шаҳарларидан бири саналади. Қурилиш тугагандан сўнг эса, Инновацион марказ Евроосиё ва Африка қитъасида энг катта маркази бўлиб қолади.

Технополис концепцияси ташкил этилган гуруҳларнинг сони бўйича бешта қисмга бўлишни таклиф қилади. Тематик блоклар, биомедицина, ИТ, ядровий ва энергия тежайдиган технологиялар, шунингдек, космик саноат ва телекоммуникациялардан иборат.

Ҳозирги кунда 250 га яқин илм-фан шаҳарларининг доимий фирмалари қулай иқтисодий шароитлар билан таъминланган. Технопаркда идоралар билан бир қаторда, жамоат, турар жой ва маданий ҳордиқ чиқаришга мўлжалланган махсус ҳудудлар мавжуд.

“ИТ-КЛАСТЕРИ” технологик парки. Бугун Россияда хорижий “Силикон водийси”га тенглашадиган энг истиқболли лойиҳалардан бири пайдо бўлади. Бу Екатеринбург шаҳридаги 250 минг квадрат метрлик катта ҳажмдаги ИТ-кластеридир. Комплекс қурилиши Т+Т Архитектс бюросининг лойиҳаси бўйича 2019 йилда бошланади.

ИТ-парки фан бирлигидан иборат бўлиб, унда ишлаб чиқариш базаси, офис марказлари, спорт блоклари ва автомашиналар учун тураргоҳлар бўлиши режалаштирилган. Лойиҳа муаллифларининг фикрларига кўра, янги технопарк

мамлакатнинг энг йирик IT- артиллерияларидан бирига айланиши керак. Бинолар тартибда бир-бирларига боғлиқ бўлиши режалаштирилмоқда, ходимлар ташқарига чиқмасдан бинолар ичида эркин ҳаракатланишлари мумкин.

Бутун комплекснинг асосий ғояси – барча ходимлар, фуқаролар, меҳмонлар ўзаро эркин мулоқот қилишлари мумкин бўлган “ижтимоий тармоқ” ни яратишдир.

Алоқа соҳасини соддалаштириш IT-паркининг асосий мақсадларидан биридир. Екатеринбургнинг умумий панорамасида маҳаллий “Силикон водийси”нинг сезиларли даражада доминанти бўлиши кутилмоқда.

“София-антиполис” технополиси. Нисса яқинида Европанинг энг йирик технополиси жойлашган, кўпинча “Силикон водийси” – София-Антиполис илм-фан шаҳарига таққосланади. У француз сенатори Пер Лафит томонидан XX асрнинг 80 йилларида компьютер технологиялари, шунингдек, фармакология ва биотехнологиянинг ривожланиш маркази сифатида танилган.

Тахминан ярим асрдан бери технопаркда 1,5 мингдан ортиқ компания, бир неча минг олимлар ва талабалар ишламоқда.

Француз технополиси бутун оламнинг илмий элитаси учун диққат марказига айланиб, иқтисодиётга сезиларли таъсир кўрсатди. Унинг лойиҳаларида 50 мингдан ортиқ киши иштирок этмоқда ва мамлакатнинг технологик ривожланишига катта ҳисса қўшмоқда.

“Оне-нортх” бизнес маркази Осиёда пайдо бўлганидан сўнг, Сингапурдан ташқарида машҳур бўлган “Оне-Нортх” бизнес маркази янги иқтисодий мўъжизага айланди. Заҳи Ҳадиднинг архитектураси ҳар чоракда бир неча бўлинмаларга бўлиниши, уларнинг ҳар бирида нафақат офислар ва тадқиқот марказлари, балки ижтимоий ва тижорат инфраструктурасини ўз ичига олган, шунингдек, жамоатчиликнинг катта эътиборини қозонган бутун

дунёдаги техника мутахассислари учун энг қулай ва машҳур жойлардан бирига айланишига замин яратди.

Сингапур илм-фанининг асосий фарқи – иккита мустақил технопаркларга бўлинди: “Биополис” (биотехнологиянинг ривожланиши) ва “Фюжнополис” (ИТ- ривожлантириш).

Шуниси эътиборга лойиқки, бу бутунлай бошқа тижорат технополисидир ва бошқалардан фарқли ўлароқ ҳукумат томонидан қўллаб-қувватланмаган.

“Интел” ва “Сиссо” технологик маркази. Бангалор Ҳиндистон “Силикон водийси“ деб аталади, чунки шаҳарда кўплаб юқори технологияли компанияларнинг ваколатхоналари, жумладан, “Интел” ва “Сиссо” каби йирик компаниялар жойлашган.

Технология 1970 йилларда шаҳарда пайдо бўлган бўлса-да, Бангалор 1990 йилларнинг охирларида эътироф этилган технология марказига айланди. Ўша пайтларда кўп миллатли корпорациялар ҳиндистонлик мутахассисларга арзон нархлар туфайли шаҳарда ўз филиалларини очишга киришдилар.

Ўзбекистонда ҳам хорижий давлатлардаги каби Вазирлар Маҳкамасининг қарорига асосан лойиҳавий маҳсулотлар ва ахборот технологияларига технологик парк ташкил этилган. “Технопарклар фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги низом технопаркнинг барча фаолиятини, жумладан молиялаш учун истиқболли стартап-лойиҳаларни танлаш, инкубация ва акселерация дастурларидаги иштирокини белгилаб беради. Шулардан келиб чиққанда, технопарк фаолиятининг асосий йўналишлари қуйидагилар ҳисобланади:

1. Ахборот технологияси соҳасида рақобатбардош маҳсулот ва хизматларни яратиш ва ишлаб чиқиш учун шарт-шароитлар ҳозирлаш, уларни ички ва ташқи бозорларга олиб чиқиш, инновацион ишланмаларни рағбатлантириш;

2. Технопарк резидентларига зарур инфратузилмани, шу жумладан уларга молиявий, маркетинг, ҳуқуқий ва консалтинг хизматлари, шу каби акселерация лойиҳалари бўйича хизмат кўрсатиш учун замонавий лабораторияларни тақдим этиш;

3. Венчурлик молиялаштириш асосида стартап-лоийҳаларни амалга оширишда, шу жумладан янги иш бошлаётган ва кичик хусусий корхоналарга ахборот технологиялари соҳасидаги инновацион фаолият натижаларини тижоратлаштиришда кўмаклашиш;

4. Лойиҳаларни ҳаётга биргаликда, жумладан замонавий технологиялар ва дастурий маҳсулотларни ўзгартириш ҳисобига татбиқ этишга, маҳаллий ва хорижий инвесторларни жалб қилишда резидентларга кўмаклашиш;

5. Юқори технологияли маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқариш тизимини йўлга қўйиш учун илмий, илмий-тадқиқот, ўқув ва ишлаб чиқариш ташкилотлари фаолиятидаги интеграцияни кучайтириш;

6. Ахборот технологияси соҳасида замонавий юқори малакали мутахассислар синфини шакллантириш мақсадида аҳолини ва, айниқса ёшларни ўқитишни ташкил этиш;

7. Ахборот технологиялари соҳасида етакчи компаниялар ва уларнинг мутахассислари иштирокида мастер-класслар, тренинглар ва малака ошириш курслари, шунингдек илмий-амалий конференциялар ва семинарлар ташкил этиш.

Ушбу технопарк резидентларини қўллаб-қувватлаш учун мамлакатимизда зарурий имтиёз ва преференциялар белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ПФ-5099 Фармони билан [Инновация марказлари](#) учун кўзда тутилган имтиёзлар. Ушбу имтиёзлар қуйидагича қўлланилади:

солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича — юридик шахс резидентларнинг Ягона реестрига қўшилган ҳисобот давридан кейин келувчи ойнинг 1- санасидан бошлаб;

божхона тўловлари бўйича — Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги ҳузуридаги “Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” ДУКнинг ижобий хулосасини олган кундан бошлаб божхона тўловларига имтиёزلарни қўллаш билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб келинадиган (импорт қилинадиган) товарлар рўйхати комплекс экспертизаси якунига қадар.

Стартап-лойиҳаларни молиялаш Жамғарма томонидан беғараз асосда пул маблағлари ажратиш билан амалга оширилади. Стартап-лойиҳаларни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш иши ўз доирасига ишлаш учун хоналар, жиҳозлар ажратиш, тезкор интернет билан таъминлаш ва бошқаларни қамраб олади, бу иш Дирекция билан стартап-лойиҳа ташаббускори ўртасидаги шартномада қайд этилган маслаҳат тариқасидаги қўллаб-қувватлаш ёки стартап-лойиҳа ташаббускори — юридик шахс ҳисобидан мақсадли пул маблағи ўтказиб бериш билан амалга оширилади.

Стартап-лойиҳаларни молиялаш ўз доирасига венчур молиялашни ҳам олади, бу ҳолда Дирекция стартап-лойиҳа муассислари таркибига киради. Дирекция улушининг шакли ва миқдори, ҳиссаларнинг тақсимланиши Жамғарма, Дирекция ва стартап-лойиҳа ташаббускори ўртасида молиялаш ва қўллаб-қувватлаш шартлари тўғрисидаги шартномада баён этилади. Дирекция ва стартап-лойиҳа ташаббускори бундан кейинги ўзаро алоқани, ўзаро ҳисоб-китобларни, шунингдек стартап-лойиҳа ташаббускори қонунчиликка мувофиқ тасдиқлаган Дирекциянинг юридик шахс таъсисчилари таркибидан чиқиш тартибини

мустақил белгилаб олишлари керак. Эксперт комиссиясининг ижобий хулосаси стартап-лойиҳани молиялаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Стартап-лойиҳанинг инкубация ва акселерация дастуридаги иштироки процедураси ва мақсадга мувофиқлиги Дирекция томонидан белгиланади.

Дирекция Эксперт комиссиясининг қарорига асосан Дирекция ва стартап-лойиҳа ташаббускори ўртасида тузилган шартномага мувофиқ қабул қилинган, стартап-лойиҳа инкубация ёки акселерация дастурида ва мазкур Низомда кўзда тутилган талабларни бажармаганида стартап-лойиҳа ташаббускорини чиқариб ташлаш ҳуқуқига эга. Баъзи стартап-лойиҳаларда тақдим этилган моҳир мутахассислар, соҳа бўйича катта иш тажрибасига ва маслаҳатлар бериш имкониятига эга бўлган менторлар эксперт комиссияси томонидан стартап-лойиҳадан чиқариб олинади.

Ўзбекистонда давлатлараро келишувларга ёки махсус қонунларга мувофиқ, хўжалик ва ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланиш учун имтиёзли солиқ, молия, ҳуқуқий шароитлар жорий қилинадиган муайян ҳудудлар – эркин иқтисодий зоналар ташкил этилмоқда.

Хорижий ва маҳаллий тадбиркорларни жалб этиш мақсадларида эркин зоналар ташкил этилади ва уларда зарур ишлаб чиқариш ва иш юритиш инфратузилмаси барпо этилади. Эркин иқтисодий зоналар кўп ҳолларда давлатлараро туташ ҳудудларда (бир неча давлатларнинг чегаралари туташган ҳудуд), халқаро аэропортлар, порт шаҳарларда ёки транспорт йўллари туташган ҳудудларда ёки республика ичида ташкил этилиши мумкин.

Эркин иқтисодий зоналарда алоҳида халқаро ҳуқуқий статус жорий этилади. Лекин у қаерда жойлашишидан қатъи назар, шу мамлакатнинг ажралмас бўлаги ҳисобланади, барча амалиётлар (ер ажратиш, фирма ва компанияларни ташкил этиш, чегарадан юкларни, товарларни олиб кириш ва

олиб чиқиш, бож тўловлари, солиқ тўловлари бўйича имтиёзлар, қайси валюта ёки валюталар тўлов воситасини ўташи, ҳудудни бошқариш тартиби ва бошқалар) қабул қилинган қоидалар асосида тезкорлик билан бажарилади. Эркин иқтисодий зоналарни ташкил этишдан мақсад кўплаб янги технология, инвестицияларни жалб қилиб, ривожланган иқтисодий мақон яратиш ва шу йўл билан мамлакат иқтисодиётини тезкорлик билан ривожлантиришдир.

Эркин иқтисодий зоналарни ҳозирги замон иқтисодий интеграция жараёнларининг маҳсули, деб қараш унчалик тўғри эмас. Унинг тарихи жуда кўхна. Эркин иқтисодий зоналар тарихи мил. бошларига бориб тақалади. қадимий финикияликлар, юнонлар ва римликлар савдо ишларини ривожлантириш мақсадида чет эл савдо кемаларининг ўз портларига эркин кирибчиқшини ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаганлар. 16 ва 17-асрларда Европанинг қатор шаҳарлари ўзларини «эркин савдо шаҳарлари» деб эълон қилганлар. Буюк Амир Темур даврида Самарқанд ана шундай эркин савдо маркази бўлган, мамлакатнинг барча қарвон йўллари ҳокимият ҳимоясига олинган.

Эркин иқтисодий зоналарнинг ҳар хил турлари мавжуд: эркин омборхоналар, эркин божхоналар зоналари, илмий-техника зоналари. Улар АҚШда технопарклар, Японияда технополислар деб аталади. Шунингдек, махсус иқтисодий зоналар (асосан, экспортга ихтисослашган) ҳам мавжуд. Дастлабки Эркин иқтисодий зоналар лардан бири Ирландияда «Шеннон» аэропортида (1959) ташкил этилган эди. Кейинроқ шундай зона Англиядаги «ДогАйленд» аэропортида пайдо бўлди. Баъзи Эркин иқтисодий зоналар з,лар анча йирик ҳудудларда ташкил этилади. Мас, Бразилиядаги Манаус, Хитойдаги махсус иқтисодий ҳудуд «Шеньжень» ва бошқалар шундай зоналардир. Жаҳон амалиётида Эркин иқтисодий зоналарлар ривожланган (Буюк Британия, Германия, Нидерландия, АҚШ ва бошқалар), шунингдек, ривожланаётган (Бразилия, Корея Республикаси, Малайзия ва бошқалар)

мамлакатларида ҳам ташкил этилди. Эркин иқтисодий зоналарга чет эл капиталини жалб қилиш Хитой сиёсатида анча кенг қўлланилди. 20-аср охирларида Эркин иқтисодий зоналарлар Бирлашган Араб амирликлари, Россия ва Польшада ташкил этилди. Россия ва Хитой ҳамкорлигида ташкил этилган Блягованиченск — Хэйхе, Қора денгиз бўйи, Калининград вилоятидаги «Янтарь» Э.И.З. лари ҳам шундай маконлардир. Ҳозир жаҳонда 600 дан ортиқ Эркин иқтисодий зоналар мавжуд.

Ўзбекистонда Эркин иқтисодий зоналар ғояси миллий иқтисодиёт тараққиёти учун ижобий баҳоланди. Шу боис 1996 йилнинг 25 апр. да мамлакат парламенти Ўзбекистон Республикасининг «Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида» қонунини қабул қилди. Бу қонун чет эл инвестициялари, савдо ва саноат соҳаларининг ривожланиши, аҳолини иш билан таъминлашни яхшилаш учун қулай шароит яратишга меъёрий ҳуқуқий асос яратди.